

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102**
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112**
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi'de İnsan Tasavvuru..... 1127**
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma 1135**
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 1153**
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164**
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172**
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199**
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205**
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye

Beyza Yılmaz Sönmez
Karabük Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol oynayan ulusların yükselişi ve devletlerin dönüşüm süreçlerini, tarihsel sosyoloji ve dünya sistemleri teorisi perspektifinden sosyo-ekonomik bağlamda incelemektir. Modernleşme teorilerinin genellikle tek boyutlu açıklamalar sunduğu göz önüne alındığında, bu çalışmanın hedefi, devletlerin dönüşümünün hem içsel hem de dışsal faktörlerin bir ürünü olduğunu ortaya koymak ve bu dönüşümün uluslararası sistemle olan “belirleyici” ilişkisini analiz etmektir.

Tarihsel sosyoloji, toplumların tarihsel süreçler içindeki ekonomik faaliyetlerini, sosyal yapılarını ve bu iki alan arasındaki etkileşimi inceleyen disiplinler arası bir alandır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, geçmiş ekonomik sistemlerin işleyişini, sosyal eşitsizlikleri, yaşam standartlarını ve teknolojik gelişmeleri anlamamızda önemli bir rol oynamaktadır. Sosyo-ekonomik tarih anlayışı, aynı zamanda toplumsal değişimlerin ve dönüşümlerin ardındaki derin yapısal dinamikleri ortaya koyarak, tarihsel olayların yüzeysel analizlerinin ötesine geçmeyi amaçlar. Bu alan, toplumsal yapıların evriminin ekonomik ve sosyal faktörlerle nasıl şekillendiğini inceleyerek, tarihsel süreçlerin daha kapsamlı bir anlayışını sunar. Bu nedenle, tarihsel analizlerin sadece siyasi tarihçilikle değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik dinamiklerin ışığında yapılması gerektiği düşünülmektedir. Sosyo-ekonomik dinamiklerin bu analizlerde dikkate alınması, devletlerin ve toplumların dönüşüm süreçlerinin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve bu süreçlerin küresel ve yerel etkilerini daha iyi kavramamıza yardımcı olur.

Çalışma, Barrington Moore, Theda Skocpol, Marc Bloch ve Charles Tilly gibi önemli tarihsel sosyologların eserlerinden yola çıkarak ve Annales Ekolu'nun uzun vadeli tarihsel süreçler ve toplumsal yapıların evrimine verdiği önemi vurgulayarak Avrupa'daki devletlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ile siyasi kurumları arasındaki ilişkileri tarihsel bir sınıflandırma denemesiyle ele almaktadır. Dolayısıyla, devletlerin dönüşümünün toplumsal olayların bir bütünü olarak ele alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Ek olarak, çalışmada dünya sistemleri teorisi çerçevesinde devletlerin uluslararası sistemdeki yerlerine de değinilerek merkez-çevre ilişkileri, eşitsiz değişim ve bağımlılık ilişkileri gibi konular incelenmektedir. Karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak farklı devletlerin tarihsel süreçleri araştırılmış ve bu süreçlerin uluslararası sistemdeki yerleriyle olan ilişkileri ortaya konmuştur.

Çalışmanın önemli bulgularından biri, devletlerin dönüşümünün tek bir faktöre indirgenemeyeceği, aksine içsel ve dışsal faktörlerin karmaşık bir etkileşimi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, tarihsel okumayı sadece siyasi tarihçilik ile sınırlandıran indirgemeci yaklaşımların, devletlerin dönüşümünü tam olarak anlamada yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın bulguları, tarihsel sosyoloji ve dünya sistemleri teorisi perspektiflerinin önemini ve katkısını öne çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: (1) tarihsel sosyoloji, (2) dünya sistemleri teorisi, (3) modernleşme teorileri.

Transformation of the State in the International System: From Political Historiography to Historical Sociology

Abstract

The aim of this study is to examine the rise of nations and the transformation processes of states, which play a central role in international relations, from the perspective of historical sociology and world systems theory in a socio-economic context. Considering that modernization theories generally offer one-dimensional explanations, the aim of this study is to reveal that the transformation of states is a product of both internal and external factors and to analyze the “determinant” relationship of this transformation with the international system. Historical sociology is an interdisciplinary field that examines the economic activities of societies in historical processes, their social structures and the interaction between these two fields. Studies conducted in this context play an important role in our understanding of the functioning of past economic systems, social inequalities, living standards and technological developments. The understanding of socio-economic history also aims to go beyond superficial analyses of historical events by revealing the deep structural dynamics behind social changes and transformations. This field offers a more comprehensive understanding of historical processes by examining how the evolution of social structures is shaped by economic and social factors. Therefore, it is thought that historical analyses should be conducted not only with political historiography but also in the light of socio-economic dynamics. Taking socio-economic dynamics into account in these analyses provides a clearer understanding of the transformation processes of states and societies and helps us better grasp the global and local effects of these processes.

The study examines the relations between the social, economic and cultural structures and political institutions of states in Europe with a historical classification attempt, based on the works of important historical sociologists such as Barrington Moore, Theda Skocpol, Marc Bloch and Charles Tilly, and emphasizing the importance given by the Annales School to long-term historical processes and the evolution of social structures. Therefore, it is stated that the transformation of states should be considered as a whole of social events.

In addition, the study examines the places of states in the international system within the framework of world systems theory, and examines issues such as center-periphery relations, unequal exchange and dependency relations. Using the comparative analysis method, the historical processes of different states were investigated and the relations of these processes with their places in the international system were revealed.

One of the important findings of the study is that the transformation of states cannot be reduced to a single factor, but rather is a complex interaction of internal and external factors. In addition, it is emphasized that reductionist approaches that limit historical reading only to political historiography are insufficient to fully understand the transformation of states. In this context, the findings of the study highlight the importance and contribution of the perspectives of historical sociology and world systems theory.

Keywords: historical sociology, world systems theory, modernization theories.

Giriş**Siyasi Tarihçilikten Sosyo-Ekonomik Tarihçiliğe Geçiş**

Tarih çalışmaları bilimsel nitelik temelinde, tarihin ne olduğu, olması gerekeni mi yoksa olanı mı anlattığı, tarihi kimin yaptığı ve yazdığı, tarih çalışmalarının hangi verileri kullandığı gibi temel sorular perspektifinde çeşitli ekoller altında gelişmiştir. Zira tarihsel olguları bulmak ve anlamlandırabilmek için doğru metotların kullanılması gerektiği kabul edilmektedir. Geçmişin bir kaydı ve bilgi üretim kaynağı olarak tarih, bu anlamda arşive giren belgeler üzerinden incelenerek gelişmektedir. Dolayısıyla da arşive dayanan bir inceleme olarak ideolojik olmaktan bağımsız bir disiplin değildir. Böylelikle tarihin üretimi ve hangi kaynakların kullanıldığı da ideolojinin kendisini üretir. Çünkü böyle bir zeminde tarih, adlandırma ve tanımlama aracı haline gelmektedir. Fakat bununla beraber, belge olmadan yapılabilecek bir tarih anlayışı da mümkün değildir.

Bu bağlamda Iggers, tarihsel oluşumun neden ve sonuçlarına odaklanarak toplumların tarihlerine dayanan tarihin yazım metotlarını ele almaktadır (Iggers, 2000). Buradan hareketle, mitlere dayanan ve anlatı biçiminde gelişen Klasik Tarih anlayışından; tarihe toplumu ve toplumsal ilişkileri katarak zamansallık çerçevesinde tarihi inceleyen Sosyal Tarihçilik yöntemine ve Annales ekolü ile post-modern yöntemlerin tarih anlayışlarına vurgu yapmaktadır. Burada da tarih çalışmalarına bilimsel nitelik kazandıran ilk isim olan Ranke'nin tarih disiplini bilimsel zemine oturtmak için hangi araçların kullanılması gerektiğini savunduğuna işaret etmektedir (Iggers, 2000, s.2-3). Bilimsel nitelik kazanmakla birlikte, tarih çalışmalarının farklı ekollerde gelişmesi, farklı zamanlarda farklı toplumlardaki tarih yazımının bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşlar, ulus devletlerin ortaya çıkması gibi olay ve olgular teorilerin gelişmesini etkilemişlerdir.

Sosyolojinin bir alt çalışma disiplini olarak tarihsel sosyoloji en öz tanımıyla, tarihi; toplumu ve toplumsal ilişkileri eklemleyerek analiz etmeyi deneyen karşılaştırmalı bir tarih yapma yöntemidir. Yöntem, II. Dünya Savaşı'nın ardından bir disiplin olarak, Annales ekolü ile somutlaşmaya başlamaktadır. Tarihsel sosyoloji, modernleşme teorilerinin toplumsal değişimlerin belirli bir yönde gelişeceği kabulüne eleştiri olarak değişimlerin kaçınılmaz veya tesadüfi olmadığını savunur ve Patika Bağımlılığı kuramlarına dayanır. Buradan hareketle karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji, makro ölçekli sorulara yanıt arayan bir yöntem olarak gelişmiştir. Tarih disiplininin farklı olarak tarihsel sosyoloji; tarihteki somut ve spesifik olaylar ve olgular yerine, soyut ve genel olay ve olguları incelemektedir. Nihayetinde yöntem, büyük toplumsal değişimlere ve dönüşümlere odaklanmaktadır (Skocpol, 2011). Ele aldığı bağlam da ağırlıklı olarak ulus-devlet bağlamı olmaktadır. Önemli eylemlerin yapısal bağlamlarının değişimine ve etkileşimine odaklanarak tarihsel temelli olaylara cevap bulma arzusu taşımaktadır. Dolayısıyla da bireylerden daha çok; yapılardan ve geniş oluşumlardan hareket ederek araştırma malzemesini ele alır. Bunu yaparken de karşılaştırmaya başvurur ve nedensellik içinde belirlediği ilkeler üzerinden bu dönüşümleri ve değişimleri inceler. İnceleme malzemesi geniş bir yelpazeye dayandığından kullandığı veriler de arşive giderek birincil kaynakların analizinde otorite haline gelmiş isimlerin ürettiği ikincil kaynaklardır. Bu kaynakların kullanımı da teorik bir zeminde neden-sonuç ilişkisi kurmaya dayanarak gelişir. Yöntemin inşa ettiği nedensellik ilişkisinin, incelenen karşılaştırma unsurları arasında bağlantıyı kurabilmesi için bu yöntemde çeşitli detaylara yer verilmektedir. Nitekim karşılaştırmalı tarihsel çalışmalarda nedensellik oluşturulamadığında yapılar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemede, nitelendirmede ve sınıflandırmada sağlıklı bir analiz yapılamamaktadır. Bu anlamda karşılaştırma yapılırken, ele alınan inceleme malzemelerinin neden seçildiği ile başlanmakla birlikte, karşılaştırma unsurları arasında detaylandırma ile yapılar analiz edilmeye çalışılmaktadır. Nitekim çalışmalardaki temel soru, bu benzerlikler ve farklılıkların neden ve sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkardığı benzerlikler ve farklılıkların

incelenmesidir. Bu bağlamda karşılaştırma yapmak, belirli olay ve olguların ortaya çıkmasındaki ve gelişmesindeki etkili olan unsurları saptamayı da mümkün hale getirerek açıklama yapmaya olanak sunmaktadır. Aynı zamanda yöntem, toplumsal yapı ve süreçleri zaman ve mekan bağlamında, özellikle uzun bir tarihsel süreçte, ele almakta ve bu bağlamlar temelinde geliştirilen nedensellikler üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla da zaman ve mekan sınırlılığında genel teorileri değil, tikel durumları göz önünde bulundurmaktadır.

Karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji, tarihi tek biçimli olarak kabul etmekten de uzaktır. Bu yönetime göre incelenmesi gereken olumlu ve olumsuz vakaların karşılaştırılmasının analizidir. Karşılaştırma unsurları ise benzer vakalara dayanmaktadır. Zira çok sayıda toplumu karşılaştırmak adına sağlıklı verilerin elde edilmesi oldukça güç olması sebebiyle, karşılaştırılan vakalar, benzer ve 10 ile 20 ülke/toplum arasında sınırlı yapılmaktadır (Aydın & Hanağası, 2017, s.60). Aynı zamanda bu yöntemi uygulayan öncü isimlerin çalışmalarında da görülebildiği gibi, bu çalışmalarda devlet özerk olmakla birlikte etkin bir role de sahiptir. Nitekim yöntem, Weberci yaklaşımla devletin örgütlenme biçimlerine ve yapılarına da odaklanır. Klasik Marksizm'e eleştiri ve tarihsel sosyolojinin bir özelliği olarak bu çalışmalarda devlet pasif bir yapı değildir.

Bu çalışmalarda özneler yapıları değiştiren önemli unsurlar olarak kabul edilirler ve dolayısıyla karşılaştırma yapabilmek ve olaylar ile olguları açıklayabilmek için de bu öznelere ve "öteki" kimliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, olguları rastgele karşılaştırmamak adına, benzerliklerin ve farklılıkların saptanması ve sınıflandırma yapılabilmesi için de neden sonuç ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Karşılaştırmalı tarihsel sosyolojinin tüm bu çalışma metodunun sağlıklı işleyebilmesi ise doğru ve analitik makro soruların sorulmasına dayanmaktadır. Nitekim bu işleyiş anakronizme müsait karşılaştırmalara ortam sunabileceğinden soruların ilgili zaman ve mekan sınırlılığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem alternatif hipotezlerin geliştirilmesine dayanmakla birlikte, "ne oldu?"yu incelemekten uzaktır; araştırmanın sorusu "neden oldu?"nun anlaşılmasına ve analizine dayanmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın kuramsal çerçevesindeki hipotezlerin sınanması için tarihsel örnekler üzerinden hareket edilmektedir. İncelenen tarihsel örnekler üzerindeki sonuçlar ve nedenler ise kronolojik bir analiz ile değil, zaman ardışıklığı içerisinde ele alınmaktadır.

Siyasi Tarih Kavramı

Çalışmanın bu bölümünde tarihsel sosyoloji ile uluslararası ilişkiler disiplini arasındaki ortak hareket noktalarına işaret edilmeye çalışılacaktır. Yukarıda detaylı olarak tanımlanmaya çalışılan tarihsel sosyoloji yönteminin araştırma malzemesini karşılaştırmalı olarak ele alması ve bu karşılaştırmanın da ağırlıklı olarak ulus-devlet yapısındaki devletlere ve selefleri imparatorluklara dayanması, belirli tarihsel olay ve olgulara uluslararası ilişkiler disipliniindeki yaklaşımı ve yorumları anlamlandırabilmek adına önemli görülmektedir. Buradan hareketle çalışmanın ilgili bölümünde ilk olarak tarihsel sosyolojinin dayandığı teoriler ve yaklaşımlara işaret edilecek ve karşılaştırma yönteminin sınırlılıkları tanımlanmaya çalışılacaktır. Daha sonrasında ise tarihsel sosyoloji yöntemiyle ele alınmış önemli çalışmalara işaret ederek uluslararası ilişkiler disiplini ile olan bağına ve bu bağlantıyı anakronizmden uzak durarak gerçekleştirilmesine dikkat çekilecektir. Öncelikle, tarihsel sosyolojinin günümüz yapılarını ve yapılar arasındaki ilişkileri ve dönüşümleri değerlendirmede sunduğu katkıları siyaset bilimi ve sosyolojinin yanı sıra uluslararası ilişkiler disiplini için de oldukça öneme sahiptir. Nitekim tarihsel sosyoloji, devlet yapısının tarih zeminine oturtulması ve bu tarihin de uluslararası ilişkileri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ele alması gibiiki temel argüman üzerine inşa edilerek gelişmiştir (Halliday,s.245). Bu noktada devletlerin karşılaştırılmasının ve ilişkilerin nedensellik bağlamında ele alınmasının sağladığı perspektif

ise anakronik bir tarih anlatımına olanak vermesini azaltmaktadır. Aynı zamanda karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji, bir devletin/toplumun dönüşümünün kendi kendine ve kendi içinde olmadığını da görmeyi sağlamaktadır. Böylesine dinamik bir uluslararası siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin varlığını da feodal döneme kadar geri götürebilmektedir. Bu dönemde bile, var olan gelişmelerin ve toplumsal dönüşümlerin birbirlerinden belirli parametreler çerçevesinde etkilendiğini ve geliştiğini gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bugünkü uluslararası konjunktürde gelişen ilişkileri ve dönüşen yapıları karşılaştırmalı tarihsel sosyolojiden yararlanarak analiz etmek de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda karşılaştırmalı tarihsel sosyolojinin önemli isimlerinden Charles Tilly, modernleşme teorilerinin savunduğu ilerlemeci tarih anlayışı ve bu ilerlemeyi her devletin aynı doğrusal çizgide takip ettiği/edeceği fikrine eleştiri olarak devletlerin gelişmesinin ve toplumsal dönüşümlerin uluslararası ekonomiden ve siyasi gelişmelerden etkilenecek gerçekleştiğini savunmaktadır (Tilly, 1992).

Karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji ve uluslararası ilişkiler disiplini arasındaki ilişkiye, benzer payda ve ortak araştırma malzemesine kısaca değinmenin ardından çeşitli tarihsel sosyoloji yöntemine dayanan çalışmalara bu zeminde işaret edilebilmektedir. Öncelikle tarihsel sosyolojinin kurucu isimlerinden Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Kökenleri isimli detaylı çalışmasında ülkelerdeki gelişmelerin ve dönüşümlerin birbirini de etkilediğine işaret ederek benzerlikler ve farklılıklar temelinde vakaları karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırmadaki temel sorusunu da dönüşümlerde köylülük ve aristokrasinin etkililiğinin ne olduğu üzerine şekillendirmektedir. Bu sorusundan hareketle de Moore, İngiltere, Amerika ve Fransa'nın kapitalizme geçiş sürecinde her iki "sınıfın" da etkisinin zayıfladığı dolayısıyla da daha demokratik ve liberal bir rejim inşa edebildiklerini vurgulamaktadır. Farklılıklar temelinde ise Almanya, Japonya, Çin ve Rusya'yı incelemekte ve bu ülkelerdeki "sınıf" ilişkilerinin ve dönüşümlerinin otoriter bir sisteme sebebiyet verdiğine işaret etmektedir (Moore, 2016).

Moore gibi Theda Skocpol da Devletler ve Toplumsal Devrimler adlı çalışmasında aynı ülkeleri ele alarak devrimler üzerinden benzerliklerin ve farklılıkların nedenselliğini sorgulamaktadır. Skocpol çalışmasının önemli bir bölümünü yönteme ve kuram eleştirilerine ayırarak devrimlerin nedenlerinin ve sonuçlarını bölümlere ayırarak ele almaktadır. Çalışmada önemle vurgulanan nokta ise devrimlerin nedenlerinin ve sonuçlarının yalnızca o devrimin gerçekleştiği devletle ilgili olmadığıdır. Tüm bu değişimler ve dönüşümler uluslararası sistemin ve ilişkilerin etkisinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Skocpol başarılı devrimler tanımını geliştirerek Fransa, Rusya ve Çin devrimlerini ve karşı blokta da Prusya, İngiltere ve Japon devrimlerini karşılaştırmaktadır. Devrimlerin neden başarılı oldukları, başarılı devrimlerin gerçekleştiği devletlerde yeni rejimin nasıl ve neden farklılık gösterdiği, başarısız devrimlerin farklı şekillerde seyretmesini ve yine bu devletlerin de siyasal sistemlerinde neden farklılıkların geliştiği gibi makro soruları uluslararası gelişmeleri de bağdaştırarak analiz etmeye ve yanıtlamaya çalışmaktadır (Skocpol, 2004).

Uluslararası ilişkileri de analizlerine katarak makro sorulara yanıt arayan bir diğer tarihsel sosyoloji çalışması ise Marc Bloch'un Feodal Toplum isimli çalışmasıdır. Feodal düzenin nasıl olduğundan başlayarak bu düzenin içerdiği her türlü boyutu da araştırma malzemesi haline getirerek inceleyen Bloch da Moore gibi benzer bir ilişkiden, süzeren ve vassal ilişkisinden, hareketle İtalyan, Fransız, İngiliz, Alman ve İspanyol feodalitelerini karşılaştırmaktadır. Süzeren ve vassal ilişkisini de ele aldığı Avrupa devletlerinden başka diğer devletlerdeki benzer ilişkilerle karşılaştırmaktadır. Bloch'un bu karşılaştırmadaki amaçlarından biri de devletlerin demokratik ve otoriter yönelimlerinin kökenini bu ilişkilerin niteliğinin belirlediğine işaret etmektir (Bloch, 2019).

Karşılaştırmalı tarihsel sosyolojinin uluslararası ilişkiler disiplinine katkı sağladığı bir diğer çalışma örneği ise Charles Tilly'nin Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu isimli çalışmasıdır. Tilly bu çalışmasında çok uzun bir zaman dönemini anakronik tarih anlatımından kaçınarak ele almaktadır. Onun karşılaştırmalı çalışmasının temel problematiği ise neden farklı siyasal, ekonomik ve askeri süreçlerden geçen devletlerin ulus-devlet formuna dönüşüm geçirdiğidir. Bu noktada Tilly, çok farklı ve çok çeşitli devletleri kendi zaman bağlamlarında karşılaştırarak analiz etmeye çalışmaktadır. Temelde ise, ulus-devlet formunda bir devlet yapılanmasına dönüşümün, devletlerin kendine has ve dış etkilerden bağımsız gelişmediğini; uluslararası etkileşimlerin en aktif olduğu savaş yapmanın buradaki en önemli değişken olduğuna işaret etmektedir. Tilly'e göre, özellikle "o dönemin uluslararası ticaret ağında" etkileşimi yüksek olan ve burjuvazi sınıfının gelişmeye başladığı devletlerde sermaye birikmesi ve yoğunlaşması devletlerin savaş yapmadaki etkililiğini belirlemiş ve bu durum da giderek burjuvazi sınıfının değerlerinin egemen olmasına sebebiyet vererek ulus-devletin inşasına zemin hazırlamıştır. İngiltere ve Fransa gibi devletleri de Osmanlı, Rusya ve Çin ile karşılaştırarak bu çerçevede incelemektedir (Tilly, 1992).

Osmanlı Devleti bağlamında ise benzer çalışmayı Selim Deringil hazırlamıştır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi'nde Deringil, Osmanlı'nın değişen uluslararası konjonktüre ayak uydurma mücadelesini ve uluslararası sistemdeki meşruiyet krizini çözüme stratejilerini çeşitli Avrupa devletleri ile de karşılaştırarak incelemektedir. İşaret edilen diğer çalışmalarda olduğu gibi, burada da temel nokta dönüşümün diğer devletlerden bağımsız gerçekleşmediğidir. Değişen uluslararası sistem ve ilişkiler, domino taşları gibi, devletlerin birbirlerini etkilemesini ve harekete geçirmesini sağlamaktadır. Tilly'nin hareket noktası olarak aldığı savaş yapma eylemi gibi, Deringil de Osmanlı'nın meşruiyet arayışının arkasında Avrupa devletleriyle ve özellikle Rusya ile yapılan savaşların kaybedilmesinin yarattığı bunalım ve itibar kaybının giderilmesi yatmaktadır. Bu anlamda da uluslararası sistemde savaşlar sebebiyle kaybetme riski yaşadığı itibarı, yine uluslararası sistemde yerleşmeye başlamış olan vatandaşlık misyonunun devlet sınırları içinde inşası ile ve uluslararası sahnede çeşitli sembolik aktivitelerle giderilmeye çalışılması sağlanmıştır (Deringil, 2002).

Sonuç olarak, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji mikro soruların araştırılmaya başlandığı post-modern yaklaşımların hakim olduğu bir dönemde multidisipliner çalışmaların ışığında makro soruları benzerlik ve farklılık vakaları çerçevesinde nedensellik ilişkisi ile yanıtlamayı deneyen bir yöntem olarak tanımlanabilmektedir.

Güncel Krizlerin Tarihsel Sosyolojik Analizi: Brexit, Göç ve Pandemi

21. yüzyıl, küreselleşmeyle birlikte hızla değişen bir dünyanın tanıklığına sahne olmaktadır. Brexit, göç krizleri ve COVID-19 pandemisi gibi büyük ölçekli dönüşümler, uluslararası ilişkileri, devlet yapılarını ve bireylerin hayatlarını derinden etkilemiştir. Bu bölümde, bu üç önemli krizi tarihsel sosyolojinin merceğinden inceleyecek ve bu disiplinin güncel sorunlara nasıl bir bakış açısı sunduğunu tartışacağız.

Brexit süreci, ulus-devletlerin kimlik, egemenlik ve uluslararası ilişkiler konusundaki çelişkili duygularını gözler önüne sermiştir. Tarihsel sosyoloji, bu süreci, Tilly'nin savaşın devlet yapısını şekillendirmesi üzerine yaptığı çalışmalarla benzer bir şekilde, bir siyasi yapının uluslararası bir sistem içindeki konumunun ne denli önemli olduğunu gösteren bir örnek olarak değerlendirebilir. Brexit, ulus-devletlerin geleceği ve uluslararası işbirliğinin yeni biçimlerinin şekillenmesi konusunda önemli sorular ortaya koymaktadır.

Göç krizleri ise devletlerin sınırları, kimlik politikaları ve sosyal doku üzerindeki etkilerini gözler önüne sermektedir. Bu krizler, Skocpol'un devletlerin toplumsal devrimler karşısındaki tepkilerini incelediği çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Devletlerin göç dalgalarına nasıl tepki verdiği, sosyal yapılarını nasıl dönüştürdüğü ve bu durumun gelecekteki siyasi

istikrar üzerindeki etkileri, tarihsel sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Göç, kimlik, ve vatandaşlık kavramlarını yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. Özellikle Avrupa'da yaşanan göç krizleri, sığınmacıların karşı karşıya kaldığı insan hakları ihlalleri ve Avrupa Birliği içindeki dayanışmanın zayıflaması gibi konularda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir.

COVID-19 pandemisi, küreselleşmenin yarattığı kırılganlıkları ve devletlerin sağlık sistemlerinin dayanıklılığını ortaya koymuştur. Pandemi, Moore'un farklı ülkelerdeki siyasi sistemlerin kökenlerini incelediği çalışmasında olduğu gibi, devletlerin farklı tepkiler vermesine ve siyasi sistemlerinin derinliklerine inilmesine neden olmuştur. Pandemi, eşitsizliklerin derinleştiği, sağlık sistemlerinin yetersiz kaldığı ve yeni bir dünya düzeninin şekillendiği bir dönemi işaret etmektedir. Pandemi sürecinde, devletlerin yetki alanları genişlemiş, sivil özgürlükler kısıtlanmış ve dijital teknolojilerin kullanımı artmıştır.

Sonuç olarak, tarihsel sosyoloji, güncel krizlerin karmaşık yapısını anlamak için bize önemli bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve sayesinde, siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümleri daha iyi anlayabilir, geleceğe dair daha iyi tahminlerde bulunabilir ve daha bilinçli kararlar alabiliriz. Tarihsel sosyoloji, sadece geçmişe yönelik bir disiplin olmakla kalmayıp, aynı zamanda güncel sorunlara çözüm üretmek için de önemli bir araçtır. Brexit, göç krizleri ve COVID-19 pandemisi gibi büyük ölçekli dönüşümler, tarihsel sosyolojinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Aydın, K., & Hanağası, U. B. (2017). Sosyoloji ve siyasal araştırmalarda karşılaştırmalı yöntem. *KOSBED*, 33, 60.
- Bloch, M. (2019). *Feodal toplum* (M. A. Kılıçbay, Çev.). İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
- Deringil, S. (2002). *İktidarın sembolleri ve ideoloji: II. Abdülhamid dönemi* (G. Ç. Güven, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Halliday, F. (n.d.). For an international sociology. In S. Hobden & J. Hobson (Eds.), *Historical sociology of international relations* (s. 245).
- Iggers, G. G. (2000). *Bilimsel nesnellikten postmodernizme XX. yüzyılda tarih yazımı* (G. Ç. Güven, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Moore, B. (2016). *Diktatörlüğün ve demokrasinin toplumsal kökenleri* (A. Şenel, Çev.). İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
- Skocpol, T. (2011). *Tarihsel sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'e görüşler ve yöntemler* (3. Baskı) (A. Fethi, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Skocpol, T. (2004). *Devletler ve toplumsal devrimler* (S. E. Türközü, Çev.). İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
- Tilly, C. (1992). *Zor, sermaye ve Avrupa devletlerinin oluşumu*. İstanbul: İmge Kitabevi.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

